

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В ШАХРИСАБЗСКОМ ОАЗИСЕ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Раупова Азиза Усмон кизи

Институт Искусствознания Академии Наук Республики Узбекистан. Ташкент.
Международный исследовательский институт «Шелкового пути», город Самарканд

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11220474>

Аннотация. В этой статье рассмотрены основные аспекты развития туризма в Шахрисабзском оазисе и предложены практические рекомендации по его улучшению. Исследован туристический потенциал региона и выявлено, что не существуют определенные тематические тур-маршруты по историко-культурным и паломническим местам. По этой причине составлен тур-маршрут по известным и малоизвестным культовым сооружениям и святым местам города и района Шахрисабза. Подготовлен телеграмм-канал информирующей о памятниках архитектуры города и района Шахрисабза. Также, предлагается установление специальной метки QR кода на исторические памятники, с помощью которых можно напрямую присоединиться к телеграмм-каналу и узнать необходимую информацию о каком-либо памятнике.

Annotation. This article discusses the main aspects of tourism development in the Shakhrisabz oasis and offers practical recommendations for its improvement. The tourism potential of the region was explored and it was revealed that there are no specific thematic tour routes to historical, cultural and pilgrimage places. For this reason, a tour route has been drawn up around famous and little-known religious buildings and holy places of the city and Shakhrisabz region. A telegram channel has been prepared informing about the architectural monuments of the city and region of Shakhrisabz. It is also proposed to install a special QR code tag on historical monuments, with the help of which you can directly join a telegram channel and find out the necessary information about any monument.

Annotatsiya. Ushbu maqolada Shahrisabz vohasida turizmni rivojlantirishning asosiy jihatlari ko'rib chiqilib, uni takomillashtirish bo'yicha amaliy tavsiyalar berilgan. Viloyatning turizm salohiyati o'rganilib, tarixiy, madaniy va ziyoratgohlarni o'z ichiga olgan aniq tematik sayohat yo'nalishlari mavjud emasligi aniqlandi. Shu bois shahar va Shahrisabz tumanidagi mashhur va taniqli bo'lmagan diniy binolar, muqaddas qadamjolar bo'ylab sayyohlik yo'nalishi tuzildi. Shahrisabz shahri va tumanidagi me'moriy obidalar haqida ma'lumot beruvchi telegram kanali tayyorlandi. Shuningdek, tarixiy obidalarga maxsus QR kod o'rnatish taklif qilindi, uning yordamida bevosita telegram kanaliga qo'shilishingiz va istalgan obida haqida kerakli ma'lumotlarni bilib olishingiz mumkin.

Ключевые слова: Великий Шелковый путь, Шахрисабз, Амир Темура, туризм, мемориальные комплексы Дор-ут-Тиловат и Дор-ус Саодат.

Key words: The Great Silk Road, Shakhrisabz, Amir Temur, tourism, memorial complexes Dor ut-Tilovat and Dor-us Saodat.

Kalit so'zlar: Buyuk Ipak yo'li, Shahrisabz, Amir Temur, turizm, Dor ut-Tilovat va Dor-us Saodat yodgorlik majmualari.

Родина великого полководца Амира Темура – Шахрисабз, является знаменитой не только благодаря своим уникальным архитектурным достопримечательностям, но и

Тиловат и Дор-ус Саодат, мечеть Кок-Гумбаз, мавзолеи Джахангира, Шамс-ад-Дина Куляла, Гумбази-Саййидон.

Шахрисабз, несмотря на свою небольшую территорию, оказался в центре важных исторических событий и местом грандиозных сооружений. Город всегда являлся центром торговли на пересечении караванных дорог Великого Шелкового пути.

Становление Кеша, как столичного центра, приходится на X-XI вв. Расцвет города связан с именем Амира Темура (XIV-XV вв.). В последующие периоды, не теряя свою значимость в качестве торгово-ремесленного центра, был третьим по значимости в системе Бухарского эмирата. В позднефеодальное время стал центром крупного бекства.

После включения в 2000 году исторического центра Шахрисабза в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, в ноябре 2002 года в Узбекистане на международном уровне было отмечено 2700-летие города Шахрисабза. По этой причине, в 2002 году разработан рабочий проект электроснабжения и электроосвещения юбилейных объектов и проведены масштабные реконструкционные работы [8] на значимых памятниках исторической части города Шахрисабза.

В 2014-2016 гг. по правительственной программе были начаты масштабные работы по программе комплексных мер по застройке и реконструкции города Шахрисабза [9]. Для современного благоустройства территории исторического города было намечено создать инфраструктуру с современными условиями для жителей города и туристов. Для создания новой дорожно-транспортной инфраструктуры решили выстроить новые и капитально отремонтировать существующие пригородные автобусные станции, а также обновить подвижной состав автобусного парка, развить систему инженерных коммуникаций, выстроить современные гостиницы, индивидуальные и многоэтажные жилые дома с выделением земельных участков для их строительства. После проведенных работ город Шахрисабз приобрел современный облик, и жители города с удовольствием приняли новый вид своего родного города.

Однако, официальная Программа комплексных мер по застройке и реконструкции города, предусмотренная на 2014-2016 гг. включала также и мероприятия по улучшению архитектурно-планировочного облика и реставрации объектов историко-культурного наследия для развития туризма в Шахрисабзе.

К сожалению, в связи с некорректными работами по благоустройству и реконструкции в исторической части г. Шахрисабза объект Всемирного наследия был выведен из Списка всемирного наследия ЮНЕСКО и внесен в Список объектов культуры, находящихся под угрозой из-за его критического состояния, из-за серьезного ухудшения архитектурной и градостроительной согласованности, значительной потери исторической подлинности и значительной потери культурного значения” [10].

По, этой причине, на сегодняшний день в Узбекистане пристальное внимание и большое значение уделяется грамотной реконструкции его исторических городов, а также реабилитации средневековой части Шахрисабза [11].

Правительство поручило разработать **план управления территориями исторической и охранных зон Шахрисабза на 2018 – 2022 гг.**, согласовав их с Центром всемирного наследия ЮНЕСКО с привлечением крупных зарубежных и отечественных ученых и специалистов [12].

Поэтому хотелось бы еще раз напомнить о важности предпроектных исследований, в том числе и архивных, археологических и др. – для составления грамотного научно

обоснованного проекта реставрации и бережного сохранения памятников. Обращение к опыту народных мастеров, выявление малоизученных архивных данных и материалов научных исследований, ознакомление с грамотными методами исследований и сохранения памятника истинными мастерами реставрации прошлого должно послужить хорошим примером для восстановления и продолжения традиций знаменитой и ныне утраченной реставрационной школы Узбекистана. Также, необходимо привлекать к работам по реставрации и консервации памятников потомственных усто - мастеров, дипломированных и опытных реставраторов, истинных специалистов в области сохранения архитектурного наследия, так, как решения о сроках, методах, технологии и организации реставрационных работ должны принимать профессионалы этого дела [5].

Исторический город Шахрисабз, как музей под открытым небом, богатый локальными архитектурными и культурными традициями является важной основой для развития туризма в Узбекистане [7].

Историческая часть города Шахрисабза является охраняемой территорией. В целом город сохраняет следы функциональной структуры этапы развития средневековой исламской архитектуры периода Темуридов и более поздних времен. Характер функционального использования памятников в прошлом и в настоящем времени подсказывают пути их реконструкции. Туристы посещают город в основном ради знакомства с грандиозными сооружениями Темуридов, являющихся шедеврами средневековой архитектуры Центральной Азии, а также прочувствовать аутентичную среду окружающих их традиционных жилых кварталов – махалля. В ряде неразрушенных в 2014-2016 гг. окраинных махалля все еще сохраняются интересные памятники жилой архитектуры XIX – начала XX вв. [8]. Их можно также включить в туристический маршрут по городу, что будет способствовать сохранению и популяризации данного архитектурного наследия Шахрисабза.

Отметим, что нами выявлен ряд объектов и в окрестных районах Шахрисабза. Это в основном позднесредневековые памятники народной архитектуры – старые традиционные жилые дома, квартальные мечети, мемориально-культурные комплексы – зиаратгохи. Они могут быть продолжением тур-маршрута, и после осмотра достопримечательностей в городе Шахрисабзе, можно выехать в тур-маршрут по Шахрисабскому району.

На совещании от 29 марта 2023 г. по вопросам повышения туристического потенциала в нашей стране, Президент Узбекистана Ш.М. Мирзиёев отметил, что «Туризм – это многогранная отрасль, имеющая как экономическое, так и социально-культурное значение. Данный сектор является третьим по прибыльности в мире. Еще один важный аспект – он позволяет создавать больше рабочих мест с меньшими затратами. В нашей стране эта сфера последовательно развивается. В частности, количество иностранных туристов, посетивших нашу страну в 2022 г., увеличилось в 3 раза по сравнению с 2021 г.». На совещании были критически проанализированы проблемы, которые препятствуют поднятию отрасли и определены важные меры по развитию туризма в Узбекистане.

На совещании также обсуждено содержание туристических программ. Подчеркнуто, что каждый лишний день, который туристы проводят в Узбекистане, увеличивает годовой экспорт туризма на 300 миллионов долларов.

К примеру, иностранные туристы посещают Хорезм в 2 раза реже, чем Бухару и Самарканд. Однако в Хорезме есть все возможности, чтобы туристы оставались в регионе на 3-4 дня [13].

Отмечая недостатки сферы туризма, глава государства подчеркнул, что, для дальнейшего увеличения продолжительности пребывания туристов не хватает интересных программ. Поэтому на совещании было решено усилить это направление работы отрасли. Для этого создать 11 высших учебных заведений, которые займутся сбором информации и формированием контента об истории, памятниках и достопримечательностях 31 района и 143 туристических махаллей [13].

На совещании, президент Ш.М. Мирзиёев также отметил, что «Туристические программы в нашей стране в основном рассчитаны на апрель-май и сентябрь-октябрь. Но, есть достаточно возможностей, чтобы продлить туристический сезон» [13].

Исходя из вышеперечисленных задач по развитию туристического потенциала, поставленных главой государства Ш.М. Мирзиёевым, нами был исследован туристический потенциал города Шахрисабза и Шахрисабзского района. В результате, созданы следующие предложения по популяризации архитектурного наследия Шахрисабза, которые способствует для развития индустрии туризма средневекового города:

I. Составление нового тематического турмаршрута по известным и малоизученным культовым памятникам и святым местам города и района Шахрисабза.

Каждый год в туристический сезон Шахрисабз посещают немало местных и иностранных туриста. Однако, по словам владельца дома-гостиницы в Шахрисабзе по адресу Эшонпир 40, Файзуллаева Илхома туристы гораздо чаще приезжают в Бухару и Самарканд, и всего лишь два или три часа пребывают на экскурсии по исторической части Шахрисабза, и потому они редко останавливаются в гостиницах.

Турпакеты туристических агентств [14], в которых в течение от 2-недельного тура по историческим городам со своими локальными традициями и обычаями, с великолепной восточной кухней, посещение города Шахрисабза по маршруту Бухара -Шахрисабз-Самарканд, занимает всего полдня с посещением мемориальных комплексов Дор-ус Саодат и Дор-ут Тиловат и руин дворца Ак-Сарай [14].

Однако, туристы из зарубежных стран с удовольствием проводят ночь в частной гостинице устроенной в традиционном историческом доме или стилизующем его исторический облик доме, так как это дает им возможность прочувствовать аутентичную обстановку архитектуры и быта локального жилища.

Более того, на IV онлайн заседании министров туризма руководители туристической отрасли государств-членов ОЭС подтвердили, что город Шахрисабз станет туристической столицей Организации экономического сотрудничества в 2024 г.

При принятии данного решения были учтены богатая история и культурное наследие города Шахрисабза, его роль в развитии туризма на Шелковом пути и потенциал устойчивого развития отрасли [15].

Исходя из вышеперечисленных задач по развитию туризма нами разработан тематический, паломнический турмаршрут по малоизвестным и известным культовым сооружениям и святым местам города и района Шахрисабза, что будет интересно для любителей паломнического туризма, так как многие из них связаны религиозными деятелями исламского мира. Также этот турмаршрут послужит основой для продления туристического сезона, а также времени пребывания туристов в Шахрисабзе.

II. Подготовка телеграмм канала информирующего о памятниках архитектуры города и района Шахрисабза:

Предлагается создание нового канала, информирующего о памятниках архитектуры города и района Шахрисабза в приложении телеграмм, так как этот мессенджер пользуется большой популярностью в Узбекистане и в других странах. Удобное управление приложением дает возможность для пользователей всех возрастных категорий с легкостью пользоваться и получать информацию из разных информационных каналов.

В Телеграмм-канале дается краткая информация: о городе Шахрисабзе и его окрестностях; об особенностях архитектуры региона; о каждом отдельном известном и малоизвестном памятнике; дается геолокация памятника для легкого обнаружения расположения памятника;

Также, предложен установка QR-кода на сооружениях, являющиеся памятниками архитектуры, с помощью которых можно напрямую присоединиться к телеграмм-каналу и узнать необходимую информацию о каком-либо памятнике. Также, туристы воспользуясь QR-кодом можно совершенно бесплатно, могут самостоятельно выбрать своего удобного маршрута, быстро и легко использовать нескольких языков, а не только русского и английского, увидеть фотоматериалы, представляющий историю сооружения в различных исторических временах. Информацию в телеграм-канале можно обновлять, корректировать, не меняя при этом саму табличку, который доступен в любое время дня и ночи (Отметим, что порою, информация о памятниках Шахрисабза в туристических сайтах дается неполной, а иногда и не достоверной, основанной на легендах).

На сегодняшний день туризм представляет собой: один из самых перспективных и доходных видов деятельности, который является выгодным Республике Узбекистан, работодателю и работнику. Шахрисабзский оазис, также, является исторически и культурно богатым районом, который обладает огромным потенциалом для развития туризма.

Отметим, что работа по охране памятников, грамотной и качественной реставрации объектов культурного наследия, а также их популяризация инновационных методов способствует не только их изучению и привлечению туристов, но и усилению у подрастающего молодого поколения интереса, чувства гордости и ответственности за бережное отношение к нашему бесценному историческому наследию.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

БИБЛИОГРАФИЯ:

1. Кун А.А. Очерки Шахрисабского бекства // [Записки императорского русского географического общества по отделению этнографии](#). – СПб ИРГО, 1880. – Т. 4.
2. Воронина В.Л. Народные традиции архитектуры Узбекистана. 1954.
3. Маньковская Л.Ю. Архитектурные памятники Кашкадарьи. Узбекистан-1979.
4. Юсупова М.А. Проблемы реставрации и сохранения аутентичности памятников зодчества Узбекистана. // *Architectural Heritage and Modern Society. Materials of International Scientific Conference, Baku, 2019. С. 63-69. С.64.*
5. Юсупова М.А. Остановить разрушение архитектурного наследия. <https://www.gazeta.uz/ru/2018/03/19/monuments/>
6. Раупова А.У. Сохранившиеся традиционные кварталы города Шахрисабза. "Oriental Art and Culture" Scientific-Methodical Journal / ISSN 2181-063X Volume 4 Issue 1 / February 2023.

7. Раупова А.У. “Предложения по сохранению и популяризации архитектурного наследия Шахрисабза”. // Меъморчилик ва Қурилиш муаммолари. (илмий-техник журнал), №1. Мирзо Улуғбек номидаги СамДАҚИ. Самарқанд, 2023. С. 127-131.

АРХИВНЫЕ ДАННЫЕ:

8. Рабочий проект электроснабжения и электроосвещения юбилейных объектов г. Шахрисабза, Кашкадарьинской области. Альбом - 1. Комплекс Дор-ут Тиловат. Архив АКН при КМ РУз. №Ш7081/М-67. Ташкент-2002.

ИНТЕРНЕТ ИСТОЧНИКИ:

9. <https://lex.uz/ru/docs/2345508#3028831>

10. <https://whc.unesco.org/en/list/885>

11. <https://kursiv.kz/news/obschestvo/2019-07/shakhrisabz-ostalsya-v-spiske-vsemirnogo-naslediya-yunesko>

Охрану объектов из Списка всемирного наследия усилят //

<https://www.gazeta.uz/ru/2018/06/11/heritage/>

12. <https://president.uz/ru/lists/view/6095>

13. <https://bookatour.me/ru/uzbekistan/tour/jemchujina-sredney-azii-standart.html>

14. <https://bookatour.me/ru/uzbekistan/tour/jemchujina-sredney-azii-standart.html>

15. <https://uzbektourism.uz/ru/news/view?id=2548>